

YANGI DAVR FAYLASUFLARINING ERKINLIK HAQIDAGI QARASHLARI FALSAFIY TAHLILI

Shadmonov Aziz Azimovich

Samarqand Zarmed universiteti o‘qituvchisi

Baxriyeva Rayxona, Baxronova Mohinur

ZARMED universiteti talabalari

Annotatsiya. Maqolada inson erkinligining shakllanishi va rivojlanib boorish jarayonlari yoritib berilgan. Shuningdek erkinlikning qadimgi davrda qay darajada ekanligi, Qadimgi davr faylasuflarining erkinlik haqidagi falsafiy fikrlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: erkinlik, inson erkinligi, iroda erkinligi, zarurat, Bertran Rassel, Karl Jaspers, Benedikt Spinoza, Fridrix Gegel, A.V. Smirnov, Jon Akton.

Аннотация. В статье освещаются процессы становления и развития свободы человека. В нем также описывается степень свободы в древние времена и философские размышления древних философов о свободе.

Ключевые слова: свобода, свобода человека, свободная воля, необходимость, Бертран Рассел, Карл Ясперс, Бенедикт Спиноза, Фридрих Гегель, А.В. Смирнов, Джон Актон.

Abstract. The article covers the processes of formation and development of human freedom. It also describes the extent of freedom in ancient times and the philosophical thoughts of ancient philosophers about freedom.

Key words: freedom, human freedom, free will, necessity, Bertrand Russell, Karl Jaspers, Benedict Spinoza, Friedrich Hegel, A.V. Smirnov, John Acton.

Har qanday falsafiy ta’limot va dunyoqarash tizimining asosiy va asosiy kategoriyalaridan biri erkinlik kategoriyasidir, chunki u asosiy umuminsoniy qadriyatdir. Erkinlik - eng umumiy ma’noda, tanlov imkoniyati, voqea natijasi uchun variantlar. Bu imkoniyatning yo‘qligi erkinlikning yo‘qligi bilan barobardir. Boshqacha qilib aytganda, erkinlik – iroda erkinligi yoki stokastik qonun (hodisa natijasini oldindan aytib bo‘lmasligi, ongsiz erkinlik) bilan yo‘naltirilgan tasodifiylik ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.

Gegelning fikricha, “erkinlik zarurat haqidagi bilimdir”. Ko‘rinib turibdiki,

insonning erkinlik talqini bu hodisaning eng muhim xususiyatlarini "o‘z ichiga oladi". Biroq, tez-tez bo‘lgani kabi, qisqacha ta’riflar qo‘shimcha tushuntirishlar va tushuntirishlarni talab qiladi yoki ularni turlicha talqin qilish uchun asos beradi. Darhaqiqat, agar erkinlik faqat voqelikni adekvat idrok etishdan iborat bo‘lsa, u holda inson bilish obyektiga bir tomonlama qaram bo‘lib chiqadi, uning iroda erkinligi buzilgan, bostirilgan bo‘lib chiqadi.

O‘tgan asrning buyuk matematigi, mantiqi va faylasufi Bertran Rassel o‘zining "G‘arb falsafasi tarixi" fundamental asarida shunday yozgan edi: "Iroda erkinligi va determinizm o‘rtasidagi qarama-qarshilik falsafada dastlabki davrlardan to hozirgi kungacha davom etadi va turli vaqtlarda turli xil qiyofalarni oladi."

Shubhasiz, B.Rasselning fikri to‘g‘ri, chunki inson erkinligi va uning irodasi erkinligi shaxsning o‘z taqdirini o‘zi belgilash qobiliyati sifatida qadim zamonlardan beri insoniyatni tashvishga solib kelayotgan muammodir. Ushbu muammoning paydo bo‘lishining sababi, bir tomondan, insonning erkinlik yo‘qligi, ikkinchi tomondan, uning erkinlikka intilishining kuchayishi bilan bog‘liq. Shu munosabat bilan, XX asrning eng buyuk ekzistensial faylasuflaridan biri Karl Jaspers bu haqda shunday yozadi "Shunday qilib, zamonning asosiy savoli shu bilan bog‘langandek: o‘z taqdirini o‘zi belgilaydigan mustaqil inson hali ham mumkinmi? Umuman olganda, inson ozod bo‘lishi mumkinmi, degan savol tug‘iladi ...".

Shubhasiz, Karl Jaspers insonning mavjudligi erkin shaxsning o‘zini o‘zi tasdiqlashi deb hisoblaydi, ammo "hamma narsa shunday degan fikr paydo bo‘lishi mumkin. Insoniyat tarixi faqat ozod bo‘lishga bo‘lgan behuda urinishdir."

Yevropa falsafiy tafakkurida yangi davr davridan boshlab – J.Lokk, B.Spinoza, I.Kant, Gegeldan boshlab, 20-asrgacha esa E.From, ekzistensializmga yo‘naltirilgan mualliflar timsolida. V.Frankl, R.Mey, R.Xorre, E.Desi, R.Rayan va boshqalar tomonidan mazmunan erkinlik muammosi ancha chuqur o‘rganildi.

Barcha monoteistik dinlar va ularning ilohiyotlari asrlar davomida bu dinlarning aqidalari uchun doimo birdek zarur bo‘lgan bir-birini istisno qiluvchi tushunchalarni uyg‘unlashtirishga harakat qilgan. Gap Qudratli, hamma narsani ko‘ruvchi va yaxshi Xudo tushunchasi bilan insonning o‘z taqdirini o‘zi belgilash va erkin harakatlar qilish uchun qonuniy (Xudo tomonidan berilgan) qobiliyatining uyg‘unligi muammosi haqida bormoqda, ularsiz "gunoh" tushunchasi butunlay mazmunini yo‘qotadi. Shubhasiz, insonning haqiqiy iroda erkinligi Xudoning ijodi sifatida Xudoning hamma narsani bilishini ham, Uning qudratliligini ham istisno qiladi. Biroq, mavjud monoteistik dinlar ushbu asosiy, asosiy fikrlarning hech biridan voz kecholmagan va rad eta olmaydi, bu

esa ularni o‘z mohiyatiga ko‘ra bir-biriga zid qiladi. Yechimsizlik bu dinlar tarixi bo‘ylab qizil ip kabi o‘tadi.

A.V.Smironov shunday degan edi Qur'on antropologiyasida shaxsning "niyati" shaxsni "tanlashda" hal qiluvchi rol o‘ynaydi va Abuhamid Muhammad G'azzoliy bu haqda o‘zining "Din ilmlarining tirilishi" asarida juda batafsil gapiradi.

Ushbu kontseptsiyaga ko‘ra, inson o‘z niyatini shakllantirish nuqtai nazaridan butunlay avtonomdir. Xuddi shu narsa "tanlov" uchun ham amal qiladi. Biz tahlil qilayotgan savolga muvofiq kelib chiqadigan asosiy nizolar niyatga emas, balki niyat bilan bog'liq bo‘lgan harakatlarga taalluqlidir. Savolning mohiyati shundan iboratki: inson o‘z harakatini amalga oshirishda avtonommi yoki yo‘qmi?

A.V.Smironovning fikricha, “bu muammoning to‘g‘ri shakllantirilishi: "harakat avtonomiyasi masalasi", lekin "iroda avtonomiyasi" yoki "iroda erkinligi" emas, chunki iroda va niyat, ta’rifiga ko‘ra, butunlay insonning kuchidadir. Tasavvufning mavjud qoidalari: “Inson taqdiridagi barcha yaxshilik va yomonlik xudodandir”, “niyat muxtoriyatini inkor etish emas, balki faqat inson bilan sodir bo‘lgan voqea uning avtonom irodasining “uchrashuv nuqtasi” ekanligini anglatadi va Xudo yaratgan voqealar bilan maqsad qo‘yishdir. Bu g‘arb ma’nosida fatalizm emas, chunki erkin va oqilona tanlangan maqsad uchun sa’y-harakatlarni samimiy va to‘liq qo‘llash bu qoida bilan mutlaqo inkor etilmaydi va musulmon mutafakkirlari buni qayta-qayta ta’kidlaganlar.

Rossiyalik tadqiqotchi M.T.Yakupovning yozishicha, islom va shariat manbalari musulmonlar uchun besh xil iroda erkinligini beradi: shaxsiy erkinlik, xulq-atvor va mulk erkinligi, fikr erkinligi, din erkinligi. Ya’ni, Haq taolo o‘z maxluqotlariga o‘zlaricha qandaydir qadam tashlashlari uchun imkoniyat yaratib berdi. Bu inson iroda erkinligining oldindan belgilashdan shubhasiz ustuvorligini anglatadi.

Insonning Alloh taoloning taqdirini inobatga olgan holda ixtiyor erkinligini quyidagicha izohlash mumkin: inson o‘z harakati va ishlarida erkindir, Haq taoloning taqdiri esa uning hamma narsani bilishiga asoslanadi. Qodir insonni, bu dunyoni va uning erkinligini oldindan belgilab qo‘ygan, bu unga o‘z hayotini boshqarish imkoniyatini bergan, ammo insonning irodasi hali ham Qodir Tangrining irodasi ostidadir. Shu bilan birga, Yaratuvchining hamma narsani bilishi inson harakatlarining sababi emas. “Senga yaxshilik yetgan narsa Allohdan, yomonlik esa o‘zingdandir”. “Kim to‘g‘ri yo‘lda yursa, o‘zi uchun yuradi; Kim adashsa, o‘z zarariga adashgan bo‘ladi.

Yaqin va O‘rta Sharqda bunday jarayonning asoschilari va g‘oyaviy

ilhomlantiruvchilari ar-Rovandiy, Eronshahriy, Abu Bakr ar-Roziy, Sharqiy aristotelchilar va Ixvon-us-safo kabi “erkin fikrlilar” bo‘lib, ular erkinlik muammolarini tahlil qilishga urinadilar. Bu mutafakkirlar tufayli iroda erkinligi muammosini din kontekstidan tashqarida muhokama qilish mumkin bo‘ldi. Bu mo‘taziliylik tushunchasi kabi nafis va istiqbolli erkinlik tushunchalaridan tortib, ash‘ariylik, so‘fiylik va shu kabilar kabi mashaqqatli va nihoyatda g‘alati tushunchalarning tug‘ilishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Философское понятие свободы. Свобода и ответственность//<http://studgiled.ru/ofvet-k-vstupitelnomu>.
2. Гегель. Философия истории//Соч. – М.: 1935Т.VIII
3. Рассел Б. История западной философии. В 4-х кн/Пер. с англ., подгот. текста В.В.Целищева.– СПб.: Азбука, 2001.
4. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: 1991.
- 5.Лорд Актон.Очерки становления свободы.Лондон 1992
6. А.Erkayev. Milliy g'oya va ma'naviyat / - Т.: "Ma'naviyat" 2002.
- 7.Abdurahim Erkayev.Tafakkur erkinligi.Т. “ Ma'naviyat” 2007